

Испытав «Орешник», Россия, надо полагать, достигла наконец окончательного перелома в многовековом противоборстве с Западом. И теперь нам и нашей общественной науке предстоит болезненное осознание того, как важно не только опять победить Запад в войне, но и пережить все разрастающиеся в нас противозападные «достижения», чтобы сохранить жизнь как главную традиционную ценность и действующую силу коренной России.²

Литература

1. *Пушеницын И.В.* Мир как хозяйства // *Философия хозяйства*. 2023. № 6. С. ... DOI: ...

References

1. *Pshenicyn I.V.* Mir kak hozyajstva // *Filosofiya hozyaj-stva*. 2023. № 6. S. ... DOI: ...

И.П. СМИРНОВ

Каких перемен требует отечественная гуманитарная сфера*

Аннотация. В статье приводится взгляд автора на проблемы мировоззренческого характера, стоящие перед гуманитарной сферой современной России. Делается вывод о необходимости не только изучения, но и сохранения и развития русской мыслительной традиции. Сложившаяся ситуация рассматривается сквозь призму идей Ю.М. Осипова о влиянии реальности на познающего субъекта и познание в целом.

Ключевые слова: гуманитарная сфера, история мысли, философия хозяйства, национальная мыслительная традиция, реальность.

² См. также [1].

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смирнов И.П. Каких перемен требует отечественная гуманитарная сфера // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 40—44. DOI:

Abstract. The article presents the author's view on the problems of an ideological nature facing the humanitarian sphere of modern Russia. A conclusion is made about the need not only to study, but also to preserve and develop the Russian thought tradition. The current situation overcame the prism of Yu.M. Osipov's ideas about the influence of reality on the knowing subject and knowledge in general.

Keywords: humanitarian sphere, history of thought, philosophy of economy, national thought tradition, reality.

УДК 930
ББК 65в

Гуманитарной сферой в современной России по сложившейся в 1990-е гг. и продолжающейся до сих пор традиции принято системно пренебрегать. Если рассматривать отдельно ее научный сегмент, то, казалось бы, о науке и необходимости ее форсированного развития говорят часто и много, но в основном речь идет о естественнонаучных дисциплинах, имеющих прикладное значение. Тем не менее перемены, которые насущно необходимы для гуманитарной сферы во всем ее объеме, отчасти провозглашены: в связи с опасной геополитической ситуацией постоянно звучат слова о культурном суверенитете. В ряду военного, политического, экономического, технологического он очень важен, без него недостижимы в полной мере все перечисленные. Движение в направлении полноценного культурного суверенитета нашей страны и есть самая актуальная на сегодня задача. Все отрасли гуманитарного знания и самосознания нуждаются в срочном импортозамещении не меньше, чем отрасли промышленности.

Впрочем, нельзя не заметить в скобках, что элементарная первичная задача гуманитарной сферы заключается в самосохранении и простом воспроизводстве, которое далеко не очевидно в нынешних условиях. Идеально эта сфера призвана существовать как естественная, аутентичная культурная среда, в некотором роде плодородный гумус, дающий возможность свободно произрастать как могучим деревьям, так и сорной траве, одного не бывает без другого. Общество заинтересовано в беспрепятственном функционировании этой среды, сознает ли оно это, или нет, и их взаимоотношения должны иметь вид патроната.

Оригинальным, самородным, органичным отечественной культурной почве интеллектуальным продуктом является система воззрений Ю.М. Осипова. Обращает на себя внимание, что в своих актуальных работах он преодолевает последние, без того достаточно условные границы и говорит не столько даже о философии хозяйства, сколько напрямую о постижении реальности. В его концепции, находящейся вне рамок философии, науки и религии, реальность нельзя в привычном смысле слова «познать», а только метафизически «постигнуть». Не законы природы и не законы общества, столь привлекательные для нынешнего гуманитария, диктуют происходящие в мире процессы — их рождает из себя сама реальность. Процессы могут выглядеть сумбурными, неожиданными, незаконными, абсурдными. Но, как бы ни были стройны и научно безукоризненны теоретические построения экспертов, проходящих мимо текущих процессов, реальность — это *тот, кто смеется последним*.

Если рассуждать о проблемах, которые поднимает или косвенно затрагивает Ю.М. Осипов с точки зрения позитивистского знания, то для этого не будет хватать актуальных данных, необходимой верифицируемой статистики, возможности применить математические методы, выстроить модели, воспользоваться трудами предшественников и т. д. Состояние сознания современных гуманитариев давно характеризуется раздробленностью. Эпоха господства науки в гуманитарном познании эту раздробленность окончательно закрепила, мы живем во времена бесконечного дробления самой науки на множество узкоспециализированных дисциплин и субдисциплин. По Ю.М. Осипову, необходим иной инструмент для проникновения в смыслы. Свой способ познания, или, скорее, соответствующую мыслительную область, он называет «смыслологией». В раскрытие термина автор не углубляется, полагая его самоочевидным. На мой взгляд, основанный на непосредственном наблюдении, познавательный инструмент в случае Юрия Михайловича — это *личность*.

Наше время отмечено кризисом личности, что затрудняет понимание и тем более широкое признание идей Ю.М. Осипова. Кризис вступил в качественно новую, острую фазу, начался он не сейчас, а довольно давно — как минимум с победившего «восстания масс», по Х. Ортеге-и-Гассету. Помню, как в середине 1980-х гг. И.В. Бестужев-Лада на своем семинаре по футурологии в МГУ, обозревая

эпоху, обращал внимание на отсутствие великих ученых, поэтов, художников, мыслителей и объяснял это усложнением встающих перед человечеством задач и вытекающей отсюда растущей детальной специализацией, объективно необходимой, но приводящей к изменению масштаба личности. Время титанов Возрождения или великих энциклопедистов Просвещения вряд ли повторится (энциклопедии тоже утратили релевантность, даже в оцифрованном виде). О значении этого фактора в гуманитарной сфере — масштаба личности — уже приходилось говорить применительно к университету [1, 278].

Проблема личности имеет разные грани. Христианство подчеркивает ее двойственную природу: сотворенную и богоподобную, другими словами, находящуюся во власти внешних по отношению к ней законов, с одной стороны, и наделенную свободой, способную к свободному творчеству в этом мире несвободы — с другой. В терминах Ю.М. Осипова, вполне можно назвать две эти природы, соответственно, сущим и вещим в человеке. Именно об эту проблему споткнулась в свое время софиология С.Н. Булгакова, подав повод к обвинениям в пантеизме и чрезмерном увлечении демиургической сущностью человека в ущерб тварной.

Сложную, дифференцированную трактовку личности предлагает славянофильство, представители которого были сосредоточены на слиянии таких ее различных познавательных способностей, как вера, знание, чувство и воля, в едином «живознании». С их точки зрения, православную личность отличает единство, соединение названных путей познания; личность, эволюционирующую в Западной Европе, исторически впавшей в грех рационализма, — раздробленность.

Относительно нашего времени следует, видимо, заключить, что поиски единства личности, будь то в христианском понимании, будь то в славянофильском изложении, лишены как предмета, так и объекта. Невозможно требовать от гуманитарной сферы, чтобы вдруг появилась личность, если в реальной жизни отсутствуют онтологические и, если угодно, антропологические предпосылки для этого. Но о том, что таковой идеал существует в русской мысли, органично присущ ей, знать необходимо, поскольку это соответствует реальности. Знать и принимать в расчет. Ситуация, когда не только постановки вопросов, но и названия большинства работ, включая диссертации, являются просто кальками с западных образцов, нетерпима.

Если ограничиться минимальными требованиями к современному отечественному гуманитарии, то они заключаются в заботе об упомянутом культурном суверенитете, что означает сохранение русской мыслительной традиции. Надо вступить в это идейное наследие и передать его потомкам. В том самом смысле «передачи огня, а не поклонения пеплу», говоря часто цитируемыми словами Г. Малера. Чем массово становится человек, лишенный традиции, добровольно отступивший от нее, заявляя самоценность сущего и отказываясь от своего вещего, можно с сожалением наблюдать сегодня в Европе.

Россия в очередной раз стоит на историческом распутье, поставленная в эту точку опять-таки самой реальностью. С одной стороны, в этом наш общий крест, однако, с другой, большое преимущество по отношению к другим мировым «игрокам». Реальность предоставляет России замечательный шанс прийти в себя, завершить долгий период духовных заимствований и подражаний. Тем более что и заимствовать на современном Западе практически уже нечего. Как заметил во время Первой мировой войны (с которой постоянно сравнивают текущее противостояние) В.Ф. Эрн, : «с великими жертвами нами одерживаются труднейшие победы не для того, чтобы после войны мы возвратились к разбитому корыту российской дряблости, безволия и готовности опять, как в последние десятилетия, идти на буксире европейской истории» [2, 303].

Литература

1. *Смирнов И.П.* Люди Московского университета // Философия хозяйства. 2021. № 2.
2. *Эрн В.Ф.* Голос событий // В.Ф. Эрн. Сочинения. М.: Правда, 1991.

Refereyces

1. *Smirnov I.P.* Lyudi Moskovskogo universiteta // Filo-sofiya ho-zyajstva. 2021. № 2.
2. *Ern V.F.* Golos sobytij // V.F. Ern. Sochineniya. M.: Pravda, 1991.